

Inflação de Rio Branco: destaque entre as capitais em fevereiro de 2025

Dr. Rubicleis G. Silva

Projeto de Extensão: Monitoramento do IPCA Rio Branco 2025

Universidade Federal do Acre

10 de março de 2025

Resumo

Em fevereiro de 2025, a inflação em Rio Branco apresentou uma aceleração significativa, atingindo 1,06%, acompanhando a tendência nacional, que registrou 1,31%. Esse movimento foi impulsionado por reajustes tarifários na energia elétrica e aumentos sazonais nas mensalidades escolares. A desvalorização do real frente ao dólar também encareceu combustíveis e alimentos importados. Apesar da pressão inflacionária, itens como passagens aéreas e algumas frutas apresentaram redução de preços, aliviando parcialmente o impacto sobre o consumidor. A análise da inflação local sugere um alinhamento de longo prazo com a tendência nacional, reforçando a existência de cointegração entre os índices. O Índice de Difusão da Inflação (IDI) indicou ampla disseminação do aumento de preços, reforçando a necessidade de políticas públicas para mitigar seus efeitos. A evolução futura dependerá da conjuntura econômica global, das políticas fiscais e da dinâmica dos preços administrados.

1 Conhecendo a inflação

Em janeiro de 2025, o IPCA nacional variou 0,16%, enquanto Rio Branco registrou deflação de -0,34%. Esse movimento indicou um início de ano com menor pressão inflacionária em relação ao final de 2024, quando a inflação em Rio Branco havia sido de 0,53% em dezembro. No entanto, em fevereiro, a inflação nacional acelerou para 1,31%, enquanto Rio Branco teve um aumento de 1,06%, refletindo uma forte alta de preços.

Ao analisar a relação entre o índice nacional e local, observa-se que o IPCA de Rio Branco tende a seguir o comportamento do IPCA Brasil ao longo do tempo, indicando a existência de cointegração entre essas séries temporais. Esse fenômeno sugere que, apesar de variações pontuais na inflação local, há uma tendência de longo prazo de convergência com o comportamento da inflação nacional. A Figura 1 reforça essa relação, evidenciando que a dinâmica inflacionária em Rio Branco apresenta curtos desvios da tendência nacional, mas retorna ao padrão geral ao longo do tempo.

Diversos fatores contribuíram para a aceleração inflacionária em fevereiro de 2025. O aumento expressivo no índice foi impulsionado principalmente pela alta nos preços da energia elétrica, consequência do reajuste tarifário (fim do bônus de Itaipu) e do encerramento de subsídios temporários que haviam reduzido os custos no início do ano (7). Além disso, o reajuste das mensalidades escolares contribuiu significativamente para a inflação, refletindo a

pressão sobre os serviços educacionais (10). A desvalorização do real frente ao dólar também encareceu os preços de bens importados, impactando os custos de combustíveis e alimentos, especialmente aqueles com forte dependência de insumos internacionais (3). Ademais, condições climáticas adversas afetaram a oferta de produtos agrícolas, elevando os preços de itens essenciais como tomate e ovos de galinha (4). Por fim, a política fiscal expansionista do governo, aliada a incertezas no cenário internacional, adicionou pressões adicionais à inflação, intensificando o movimento de alta observado em fevereiro (5).

Outro fator relevante foi o impacto da desvalorização do real frente ao dólar. O aumento do dólar encareceu os preços de produtos importados, afetando setores como combustíveis, eletrônicos e insumos agropecuários. No grupo Alimentação e Bebidas, que variou 0,18% no período, houve forte aumento em produtos como tomate (8,45%) e ovos de galinha (15,25%), reflexo de condições climáticas adversas que impactaram a oferta de alimentos.

Em contrapartida, alguns itens apresentaram redução nos preços, contribuindo para conter a inflação. O setor de Transportes foi um dos poucos a registrar queda, com destaque para a redução de -18,83% nas passagens aéreas. Essa queda pode estar associada a promoções sazonais e ajustes de demanda pós-período de alta temporada. Outros itens que registraram recuo foram o limão (-18,79%), o abacate (-16,74%) e o cinema, teatro e concertos (-11,53%), possivelmente influenciados por fatores sazonais e mudanças no padrão de consumo da população.

Figura 1: Dinâmica do IPCA nacional e de Rio Branco - AC no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2025
Elaborado pelo autor a partir do (6)

Dentre as capitais analisadas, conforme indica a Figura 2, Aracaju (SE) apresentou a maior inflação do mês, com 1,64%, seguida de Campo Grande (MS) (1,62%) e São Luís (MA) (1,41%). Esses aumentos podem estar associados a fatores regionais, como reajustes em tarifas de serviços essenciais, impacto da sazonalidade nos preços de educação e alimentação, além da influência da desvalorização do real, que encareceu insumos importados e pressionou o custo dos combustíveis. Brasília (DF) também apresentou uma inflação elevada, 1,38%, ficando acima da média nacional, possivelmente refletindo a alta nos preços de habitação e transporte.

Por outro lado, Rio Branco (AC) registrou o

menor IPCA entre as localidades analisadas, com 1,06%, abaixo da média nacional. Esse comportamento estar relacionado a uma menor pressão nos preços de alguns bens e serviços, além de uma dinâmica de consumo mais estável na região. Goiânia (GO), com 1,16%, também apresentou uma inflação inferior à média nacional, o que pode indicar menores reajustes nos setores mais sensíveis à inflação no período. De modo geral, os dados de fevereiro de 2025 refletem uma inflação generalizada, com variações significativas entre as capitais, mas ainda sob influência de fatores comuns, como os aumentos sazonais em educação e energia elétrica, além das oscilações nos preços de combustíveis e alimentos.

Figura 2: IPCA de fevereiro de 2025, Brasil e capitais pesquisadas
Elaborado pelo autor a partir do (6)

2 A inflação em Rio Branco

2.1 Considerações gerais

A Tabela 1 apresenta a variação percentual dos grupos inflacionários em Rio Branco, referente a fevereiro de 2025. Entre os grupos analisados, destaca-se o aumento expressivo no grupo Habitação, que registrou uma variação de 7,50%, a maior entre to-

dos os grupos inflacionários. Esse aumento reflete, em grande parte, o reajuste nas tarifas de energia elétrica, que tiveram um impacto significativo na inflação do período, além de possíveis elevações em aluguéis e custos de manutenção residencial. Como a habitação representa uma parcela relevante da estrutura de despesas das famílias, essa alta tende a exercer forte influência sobre o custo de vida da população, pressionando o orçamento doméstico e reduzindo o poder de compra dos consumidores.

Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos Inflacionários em Rio Branco - AC, Fevereiro de 2025

Grupo Inflacionário	Variação Percentual
Alimentação e Bebidas	0.18
Habitação	7.50
Artigos de Residência	-0.14
Vestuário	-0.12
Transportes	-0.26
Saúde e Cuidados Pessoais	0.68
Despesas Pessoais	0.20
Educação	3.92
Comunicação	0.11

Elaborado pelo autor a partir do (6)

O aumento registrado no grupo Educação em fevereiro de 2025, com variação de 3,92%, reflete um movimento sazonal, característico dos primeiros meses do ano, conforme evidencia a Figura 3. Esse comportamento ocorre devido aos reajustes anuais nas mensalidades escolares, prática comum no início do calendário letivo em escolas e instituições de ensino superior. Além disso, os custos com materiais

didáticos e cursos extracurriculares também tendem a apresentar elevação nesse período, pressionando a inflação do setor. Esse padrão sazonal é recorrente e pode ser observado em anos anteriores, reforçando a necessidade de planejamento financeiro por parte das famílias para absorver esse impacto nos gastos com educação.

Figura 3: Variação % dos preços dos grupos inflacionários que compõem o IPCA de Rio Branco - AC no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2025

Elaborado pelo autor a partir do (6)

2.2 Maiores aumentos de preços

A Figura 4 indica as maiores e menores variações de preços referentes a fevereiro de 2025 em Rio Branco.

A alta expressiva no preço do mamão (17,91%) estar relacionada a fatores sazonais e climáticos que

afetaram a oferta dessa fruta na região. Condições climáticas adversas reduziram a produção, elevando os preços no mercado local. Já o aumento de 16,80% na energia elétrica residencial foi um dos principais fatores que pressionaram o índice na capital acreana, com reajustes tarifários aplicados no mês (8).

O ovo de galinha registrou um aumento de

15,25%. Fatores relacionados ao clima, impactaram a oferta. Além disso, a pressão de demanda contribui de forma decisiva para o aumento de preços. O tomate também apresentou alta de 8,45%, possivelmente devido a condições climáticas adversas que afetaram a oferta de alimentos (10). No setor educacional, o ensino fundamental teve um reajuste de 8,41%, reflexo dos reajustes anuais típicos do início do ano letivo (7).

2.3 Maiores reduções de preços

Por outro lado, alguns itens apresentaram quedas significativas em seus preços. As passagens aéreas tiveram uma redução de 18,83%, possivelmente devido a promoções sazonais ou ajustes de demanda após períodos de alta temporada. O limão e o abacate

registram quedas de 18,79% e 16,74%, respectivamente, o que pode estar associado a uma maior oferta desses produtos no período, resultante de safras favoráveis. Além disso, serviços de lazer, como cinema, teatro e concertos, tiveram uma redução de 11,53%, possivelmente influenciados por fatores sazonais e mudanças no padrão de consumo da população.

Os dados demonstram que a inflação em Rio Branco em fevereiro de 2025 foi impulsionada principalmente por fatores sazonais e conjunturais, impactando setores essenciais como alimentos, energia e educação. Enquanto algumas categorias apresentaram altas expressivas, outros itens, especialmente no setor de transportes e lazer, registraram quedas significativas. A análise dessas variações é fundamental para compreender a dinâmica inflacionária local e suas implicações para o custo de vida da população.

Figura 4: Dez Produtos/serviços (itens) que apresentaram as maiores variações de preços em fevereiro de 2025
Elaborado pelo autor a partir do (6)

2.4 Índice de difusão de inflação - IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) mede a proporção de bens e serviços que registraram aumento de preços dentro do universo analisado, fornecendo uma perspectiva sobre a generalização da inflação. No caso de Rio Branco, a evolução do IDI entre ja-

neiro de 2024 e fevereiro de 2025 mostra um padrão de oscilações ao longo do período, refletindo momentos de maior ou menor disseminação da inflação na cidade.

No início de 2024, o IDI registrava 62,43% em janeiro, avançando para 63,86% em fevereiro, o que indica que mais de 60% dos itens acompanhados tive-

ram aumento de preços nesses meses. Esse comportamento pode estar relacionado aos reajustes típicos de início de ano, como aumento nas mensalidades escolares e energia elétrica. Em março, o índice caiu significativamente para 51,55%, sugerindo que uma parcela maior dos itens registrou estabilidade ou queda de preços, possivelmente refletindo ajustes sazonais ou menor pressão sobre os preços de alimentos.

Durante os meses seguintes, o IDI oscilou, atingindo seu menor valor em agosto (52,80%), um período em que a inflação geralmente desacelera devido à sazonalidade de alguns produtos alimentícios e estabilidade em tarifas públicas. No entanto, em setembro, o índice subiu para 64,97%, indicando uma nova ampliação da disseminação inflacionária, que pode estar associada a fatores como reajustes de combustíveis e energia elétrica.

O maior valor do IDI no período ocorreu em dezembro de 2024, quando atingiu 70,35%, sugerindo

um aumento generalizado dos preços ao final do ano. Esse comportamento pode ser explicado pelo impacto da demanda sazonal do período de festas, maior consumo de bens e serviços, além de possíveis reajustes em alguns setores. Já em janeiro e fevereiro de 2025, o IDI recuou para 60,92% e 62,20%, respectivamente, sugerindo uma leve redução na difusão da inflação, mas ainda indicando que mais da metade dos itens acompanhados tiveram aumento de preços.

De modo geral, os dados apontam que a inflação em Rio Branco esteve amplamente disseminada ao longo do período analisado, com oscilações pontuais, mas sem apresentar um cenário de deflação generalizada. A tendência de elevação do IDI em meses específicos sugere que choques de preços em setores estratégicos, como energia, combustíveis e alimentos, foram fatores determinantes para a propagação inflacionária na cidade.

Figura 5: Índice de Difusão da Inflação de Rio Branco - AC no período de janeiro de 2024 a fevereiro de 2025

Elaborado pelo autor a partir do (6)

2.5 Núcleo da inflação de Rio Branco

A análise das medidas de núcleo de inflação¹ para Rio Branco nos últimos 12 meses contidos na Tabela 2 destaca fevereiro de 2025 como um mês de forte aceleração inflacionária. O IPCA geral apresentou uma variação de 1,06%, refletindo um aumento expressivo nos preços, especialmente quando comparado ao mês anterior (janeiro de 2025), que registrou uma deflação de -0,34%. Esse movimento reforça a forte sazonalidade presente no início do ano, associada a reajustes em serviços administrados, como educação e energia elétrica, além da alta em produtos alimentícios.

O comportamento das medidas de núcleo da inflação também evidencia essa aceleração. O IPCA-EX1, que exclui alimentos in natura e energia, foi de 1,18%, o maior valor registrado nos últimos 12 meses, sugerindo que o aumento inflacionário não foi apenas pontual, mas também influenciado por fatores estruturais da economia local. Já o IPCA-EX2, que exclui preços administrados e monitorados pelo governo, foi de 0,29%, indicando que a pressão inflacionária também teve componentes de mercado. Por

outro lado, o IPCA-EX3, que se concentra nos itens com menor volatilidade, foi de 0,23%, mostrando um nível mais moderado de repasse inflacionário.

Outro dado relevante é o IPCA-MA (média aparada), que busca eliminar distorções geradas por altas e quedas atípicas de preços. Em fevereiro de 2025, esse indicador foi de 0,32%, reforçando que a inflação no período teve uma base relativamente ampla, ainda que inferior ao índice cheio. O fato de que todas as medidas de núcleo apresentaram variações positivas sugere que a inflação observada não foi um evento isolado, mas sim um reflexo de um processo mais abrangente de aumento de preços.

Portanto, a inflação em fevereiro de 2025 em Rio Branco foi impulsionada por uma combinação de fatores sazonais e estruturais. O impacto de ajustes tarifários e o aumento em bens e serviços essenciais contribuíram para esse avanço inflacionário. Além disso, a tendência de alta nas medidas de núcleo reforça a necessidade de atenção quanto à persistência da inflação ao longo dos próximos meses, principalmente se houver novos choques de oferta ou reajustes de preços administrados.

Tabela 2: Medidas de núcleo de inflação - Últimos 12 Meses: Rio Branco

Ano/Mês	Ipca_EX1	Ipca_EX2	Ipca_EX3	Ipca_geral	Ipca_MA
2025-02	1.180	0.290	0.230	1.060	0.320
2025-01	-0.510	0.650	0.480	-0.340	0.380
2024-12	0.290	0.720	0.680	0.530	0.300
2024-11	0.250	0.160	0.030	0.920	0.550
2024-10	0.040	0.110	0.200	0.550	0.320
2024-09	0.900	0.380	0.310	0.750	0.390
2024-08	-0.310	-0.040	-0.140	-0.210	0.070
2024-07	0.580	0.360	0.370	0.530	0.320
2024-06	0.240	0.230	0.240	0.340	0.260
2024-05	0.330	0.850	0.900	0.190	0.330
2024-04	0.180	0.020	0.030	0.150	0.110
2024-03	0.220	0.050	0.060	0.180	0.170

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de (6)

¹Os núcleos de inflação são medidas estatísticas utilizadas para avaliar a tendência subjacente da inflação, excluindo componentes altamente voláteis ou sujeitos a choques temporários. O objetivo principal dessas medidas é captar a tendência persistente da inflação, facilitando a formulação da política monetária.

Os núcleos de inflação são calculados por meio de diferentes metodologias, que buscam eliminar a influência de preços que apresentam variações extremas ou que são controlados por políticas públicas. Alguns dos principais núcleos de inflação utilizados no Brasil incluem:

- IPCA-EX1: Exclui preços de alimentos in natura e energia elétrica, que são itens sujeitos a variações sazonais e choques de oferta.
- IPCA-EX2: Remove preços administrados (como tarifas públicas e combustíveis), focando na inflação do mercado competitivo.
- IPCA-EX3: Baseia-se na exclusão de itens com variação extrema em cada período, utilizando métodos estatísticos como médias aparadas.
- IPCA-MA (Média Aparada): Calcula a inflação considerando apenas os itens com variações mais estáveis, eliminando extremos para suavizar oscilações atípicas.

O Banco Central do Brasil e outras instituições de política econômica utilizam os núcleos de inflação para avaliar a persistência e a disseminação da inflação, auxiliando na definição da taxa de juros e em outras medidas de controle inflacionário.

Referências

- [1] AGÊNCIA IBGE. **Inflação fica em 0,02% em agosto, primeiro resultado negativo no ano.** Agência de Notícias do IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41259-inflacao-fica-em-0-02-em-agosto-primeiro-resultado-negativo-no-ano>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [2] AGÊNCIA BRASIL. **Mensalidades escolares pressionam IPCA de fevereiro.** Agência Brasil, 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/ipca-fevereiro-mensalidades-escolares>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [3] BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Boletim Focus: mercado eleva projeção da inflação para 2025.** BCB, 2025. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/boletimfocus>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [4] CONAB. **Condições climáticas impactam produção agrícola em 2025.** Companhia Nacional de Abastecimento, 2025. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/noticias/2025/02/clima-afeta-colheita>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [5] IPEA. **Análise da inflação: fatores internos e externos.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2025. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/inflao2025>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [6] IBGE. **Tabela 7060 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.** SIDRA IBGE, 2025. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [7] AGÊNCIA IBGE. **Inflação fica em 0,02% em agosto, primeiro resultado negativo no ano.** Agência de Notícias do IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41259-inflacao-fica-em-0-02-em-agosto-primeiro-resultado-negativo-no-ano>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [8] PORTAL NORTE. **Conta de luz impulsiona inflação, que sobe 1,06% em Rio Branco em fevereiro.** Disponível em: <https://portalnorte.com.br/noticias/acre/2025/03/12/conta-de-luz-impulsiona-inflacao-que-sobe-106-em-rio-branco-em-fevereiro/>. Acesso em: 12 mar. 2025.
- [9] UOL ECONOMIA. **IPCA sobe 1,31% em fevereiro, puxado por energia e alimentos.** Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2025/03/12/ipca-sobe-131-em-fevereiro-diz-ibge.htm>. Acesso em: 12 mar. 2025.
- [10] AGÊNCIA BRASIL. **Inflação medida pelo INPC fecha fevereiro em 1,48%.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-03/inflacao-medida-pelo-inpc-fecha-fevereiro-em-148>. Acesso em: 12 mar. 2025.